

O'ZBEK FOLKLORI VOSITASIDA OILADA MILLIY VA MA'NAVIY TARBIYANI SHAKLLANTIRISH

Jo'rayev F. R.

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Tayanch so'zlar: folklor, oila, oilaviy munosabat, tarbiya, miliy, ma'naviy tarbiya, konsepsiya, sharqona munasabat, uzluksiz ma'naviy tarbiya, ertak, doston, dostonchilik, an'analar, qadriyatlar.

Ключевые слова: фольклор, семья, семейные отношения, образование, национальное, духовное образование, концепция, восточное мироощущение, непрерывное духовное образование, сказка, эпос, эпос, традиции, ценности.

Key words: folklore, family, family relationship, education, national, spiritual education, concept, oriental attitude, continuous spiritual education, fairy tale, epic, epic, traditions, values.

Kirish. Qadim-qadimdan oilaga jamiyatning asosi, muhim bir bo'g'ini sifatida qaralgan. Oila hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini ta'minlaydigan, shuningdek, kelajak avlod qanday inson bo'lib voyaga yetishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'i hisoblanadi. Afsuski, bugungi kunda oilaning yuqorida sanab o'tilgan fikrlardan yiroqlashayotgani, oilada ota-onaga hurmat, e'tibor, mehribonchilik qilish, g'amxo'rlik qilish kabi fazilatlarining biroz yo'qolib borayotganligiga guvoh bo'lmoqdamiz. Birgina misol oila boshlig'i bo'lmish ota hozirgi kunda faqat moddiy ta'minotchi bo'lib qolmoqda. Ana shu misol orqali ham farzandlar tarbiyasiga yuzaki yondashuv paydo bo'layotganligini ko'rishimiz mumkin. Oila – muqaddas tushuncha. Bugungi kunda bu tushunchaga naqadar ehtiyojimiz kuchli ekanligini zamonamiz o'zi bizga ko'rsatib turibdi.

Bundan tashqari hozirgi kunda yoshlarimiz oila degan muqaddas tushunchani yaxshi anglab yetmayotganligi, mamlakatimizga kirib kelayotgan G'arb ommaviy madaniyatiga ko'r-ko'rona ergashish holatlarining ko'plab uchrayotganligi bizda oilada ma'naviy tarbiyaga ehtiyoj borligini yana bir bor ko'rsatib beradi. Oilani milliy g'oya va mafkura asosida tarbiyalashda katta ahamiyatga ega bo'lgan maskanga aylantirish lozim. Oila ilk ma'naviy-axloqiy

va g'oyaviy tarbiya manbaidir. Tarbiya – muayyan aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida shaxsni har tomonlama o'stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni. Boshqacharoq talqin etilganda, tarbiya yosh avlodni muayyan maqsad yo'lida har tomonlama voyaga yetkazish, unda ijtimoiy ong va xulq-atvorini tarkib toptirishga yo'naltirilgan faoliyat jarayonidir. Mustaqil mamlakatimizda oila jamiyat va davlat muhofazasida bo'lib, uning huquqiy asoslari qomusimiz – Konstitutsiyamizda mustahkamlab qo'yilgan. Yurtimizda oilaga bo'lgan e'tiborning ustuvorligini boshqa davlatlar bilan qiyoslaganda yaqqol farqni ko'rish mumkin.

Ma'naviy tarbiya – insonning ruhiy va aqliy olamiga ta'sir etuvchi jihat bo'lib, jamiyatning, millatning yoki ayrim bir kishining ichki hayoti, aqliy qobiliyatini, ruhiy kechinmalarini idrokini mujassamlashtiruvchi negizdir. Bu tarbiya kishilar ongi, tafakkuri, turmush tarziga ta'sir etishi bilan o'zga tarbiya turlaridan farqlanadi. Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri aholining farzand tarbiyasi bo'yicha bilimlarini, pedagogik madaniyatini oshirish, fuqarolarni uzluksiz ma'naviy tarbiyaning samarali usullari va amalga oshirish shakllari bilan muntazam tanishtirib borish hisoblanadi[2].

Sharqona milliy munosabatlar aks etgan allomalimiz asarlarida bolalarni oila muhitida tarbiyalash masalalari ilgari surilib, ularni hal etish yo'llari ko'rsatilib, bola tarbiyasida oiladagi ma'naviy muhitning o'rni beqiyosligini ta'kidlaydi. Jumladan, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig”, Axmad Yugnakiyning “Hibat-ul haqoyiq”, Kaykovusning “Qobusnoma”, Shayx Sa'diyning “Bo'ston va Guliston”, Jomiyning “Bahoriston”, Alisher Navoiyning “Hayrat-ul Abror”, “Mahbub ul-qulub” kabilar ana shunday durdona asarlar sirasiga kiradi. Shuningdek, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Axmad Yassaviy, az-Zamaxshariy, Sulaymon Boqirg'oniy, Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro va boshqalarning ilmiy asarlarida bolalarni oilada tarbiyalash masalalari ilgari surilgan bo'lib, ular ma'naviyatimiz xazinasidan munosib o'rin egallagan. Sharqona munosabatda esa bola tarbiyasi bilan ota-ona shug'ullanishi kerakligiga urg'u berilgan, bu bilan ular oilaviy tarbiyaning ahamiyatini e'tirof etganlar.

Milliy va ma'naviy tarbiyani amalga oshirishda biz xalq og'zaki ijodi (folklor) namunalariga murojaat qilishimiz, albatta, o'rinli bo'ladi. Milliy va ma'naviy tarbiyani o'zbek folklori vositasida shakllantirish haqida gapirar ekanmiz, avvalo, folklor atamasining o'zi qanday ma'noga ega ekanligi haqida eslatib o'tishimiz zarur. Folklor-(inglizcha)-folklore <folk-xalq, lore-bilim, fan>, ya'ni xalq ijodiyoti, xalq tomonidan yaratilgan va xalq orasida keng

tarqalgan asarlar (ertak, doston, qo'shiq, lapar, masal, maqol, matal, topishmoq va boshqalar) kiradi.

Xalq og'zaki ijodi deganda biz – insoniyatga tengdosh va u bilan birga o'sib rivojlanib kelgan eng qadimgi san'at turlaridan biri sifatida tushunamiz. Har bir xalq, millatning og'zaki ijodi ana o'sha xalq, millatning fe'l-atvofi, ruhiyati, urf-odat, an'analari, orzu-intilishlari, ijtimoiy sharoiti, ijtimoiy muhitini bildirib turuvchi o'ziga xos ko'zgu hisoblanadi. Mana shu vosita yordamida biz jahonshumul ezgu niyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, insonlarga xos bo'lgan turli xil fazilatlar; yovuzlik, zulm-zo'rvonlik, adolatsizlik kabi illatlarga qarshi kurash tuyg'ularini shakllantiramiz.

Birinchi prezidentimiz Islom Karimov ham bu borada o'zining "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asarida quyidagi fikrlarni aytib o'tganlar: Ma'lumki, bu dunyoda har qaysi millatning o'z afsonaviy qahramonlari, o'zi sevib ardoqlaydigan pahlavonlari bo'ladi. Xalqimiz azaldan o'z vujudi, o'z tomirida mavjud ilohiy qudratga munosib bo'lmoqqa intilib, o'z o'g'lonlarini mardlik va halollik, jasurlik ruhida, el-yurt uchun jonini ham ayamaydigan asl pahlavonlar etib tarbiyalab kelgan.

Shu ma'noda, xalq og'zaki ijodining noyob durdonasi bo'lmish "Alpomish" dostoni millatimizning o'zligini namoyon etadigan, avlodlardan-avlodlarga o'tib kelayotgan qahramonlik qo'shig'idir. Agarki, xalqimizning qadimiy va shonli tarixi tunganmas bir doston bo'lsa, "Alpomish" ana shu dostonning shoh bayti, desak, to'g'ri bo'ladi. Bu mumtoz asarda tarix to'fonlaridan, hayot-mamot sinovlaridan omon chiqib, o'zligini doimo saqlagan el-yurtimizning bag'rikenglik, matonat, oliyjanoblik, vafo va sadoqat kabi ezgu fazilatlarini o'z ifodasini topgan.

Hozirgi kunda mustaqil O'zbekistonimiz juda ko'plab sohalarda dunyo miqyosida o'z o'rniga ega va o'z so'zini aytmoqda. Sport sohasini olasizmi, fan-madaniyat, ta'lim tizimi, axborot texnologiyalari, sanoat, turizm, agrasanoat va boshqa sohalarda yuksak marralarni egallamoqda. Dunyoda tez rivojlanib borayotgan AQSH, Germaniya, Angliya, Yaponiya, Indoneziya, Xitoy va yana ko'p mamlakatlar orasida bizning yurtimiz ham ular bilan bir qatorda yuksalishda.

Mana shunday tez rivojlanish poygasiga o'tlangan davlatlar orasida biz ham bor ekanmiz, bunga munosib ravishda ular bilan bir qatorda turib o'z o'rnimizni yo'qotmasdan, kerak bo'lsa ulardanda yuqori pog'onaga chiqishni istasak, albatta, yosh avlod tarbiyasiga jiddiy qarashimiz zarur[3].

Bundan tashqari mamlakatimizga raqobatbardosh kadrlarni yetishtirib chiqarishda yuqorida aytganimizdek, zamonaviy ta'lim tizimi, zamonaviy

o'qitish usullaridan foydalanish bilan bir qatorda, milliy va ma'naviy tarbiyani ham teng olib borishimiz zarur. Bunda yosh avlodni tarbiyalashda, avvalo, insonparvarlik, vatanparvarlik, shaxs sifatida o'z "men"ini bilishi, yurtga sadoqat, jamiyat taraqqiyotiga befarq bo'lmaslik, ajdodlar yodiga ehtirom, ular ruhini pok saqlash, oila, vatan, ona yurt kabi tushunchalarning tub mohiyatini anglatib shu asnoda milliy qadriyatlar negizida ta'lim va tarbiya jarayonini to'g'ri olib borish nazarda tutiladi.

Bunda ularni maktabga borgunga qadar ham dunyoni yot tushunchalar orqali anglamay turib, ularga uy sharoitida ota-onalarimiz, bobo-momalarimiz va boshqalar tomonidan bir-biridan qiziq, hayotiy mazmunga ega bo'lgan, tarbiyaviy ahamiyatga molik bo'lgan, ibratli, odob-axloqqa, vatanparvarlikka chorlovchi ertak, dostonlar, turli xil hikoyalar, maqollar, masallar milliy ashulalar va hokazolarni aytib berish, o'qib berib ma'nosini tushuntirish orqali bolalarimizning samimiy qalbida ezgu va yaxshi fazilatlar urug'ini ildiz otdirishimiz zarur. Shundagina yetishib kelayotga yosh-navqiron avlod biz istagan ezgu maqsad sari dadil qadam bosa oladigan, o'z mustaqil fikriga ega bo'lgan, yetuk kadr sifatida ulg'ayadi.

Har bir ertak, hikoya yoki doston zamirida shu mehnatkash xalqning istak-xohishlari, o'y-u armonlari, yillar davomida erisholmagan orzu-umidlari ifoda etiladi. Tarixdan ma'lumki, har bir millat o'z milliy boyligi sifatida ona tilini ustuvor qo'yadi va albatta, o'zining milliy qahramonlari, o'g'lonlari, malikalari va shular asosida ertaklar, afsonalar, masallar to'qib yetishib kelayotgan avlodga ularning qilgan yaxshi ishlari, ibratli, ezgu amallari, botirligi, jasur, yengilmas aqlda tengsizligi va boshqa jihatlari to'g'risida so'zlab yoshlikdan ularning ma'naviy dunyosini boyitib boradi.

Bizning shonli tariximizdan ham aniqki, Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi "Avesto"da ham bu jihatlar keng yoritilib "ezgu so'z, ezgu amal, ezgu fikr mangu yashar" degan g'oya orqali o'z e'tiqodini mustahkam ushlagan ajdodlarimiz ko'plab ishlarda bizga dastur-u amal bo'lib kelgan. Haqiqatdan ham, inson qilayotgan ishi orqali ham, gapirayotgan gapi, so'zi orqali ham, o'ylayotgan o'yi, fikri orqali ham boshqalarga o'rnak-namuna bo'lishi lozim. Qadim-qadimdan farzand tarbiyasiga oid tushunchalar xalq maqollarida, afsonalara, ertak, hikoya va dostonlarda o'z aksini topgan. Bu xalq og'zaki ijod namunalarida rostgo'ylik, ota-onaga xurmat, ehtirom kabi fazilatlar ifoda etilgan. "Zumrad va Qimmat", "Yoril tosh" kabi ertak va dostonlarda insonparvarlik, mehnatsevarlik, yaxshilik, ezgulik singari g'oyalar ilgari suriladi. Bolajonlar loydan kulcha, qumdan uy, plastilindan qushcha yasalar ekan, yodiga o'sha narsalarning surati – timsolini keltiradi. Qo'lidagini xayolidagiga

o'xshatib yasashga urinadi. Ertaklarda mana shunday obrazli fikrlashning rang-barang ko'rinishlari aks etadi. Ertak qahramonlari ko'z oldingizda go'yo jonlanadi, turli sarguzashtlarni boshdan kechiradi. Voqealar shunday qiziqarli hikoya qilinadiki, o'zingizni xuddi ularning ishtirokchisidek his qilasiz.

Oila, oilaviy nunosabatlar, oilada bola tarbiyasi masalasi, buyuk mutafakkir bobomiz hazrat Alisher Navoiyning asarlarida ham o'z ifodasini topgan. U ota-onaning yaxshi sifatlarini ulug'laydi. Bunday sifatlarini ularda jamuljam bo'lishi bola tarbiyasida muhim rol o'ynashini ko'rsatib o'tadi[5]. O'z o'rnida farzand ham ota-ona oldidagi farzandlik burchini o'ziga singdirgan holda tarbiyalanmog'i kerakligi e'tirof etiladi. Bolalar kattalar xatti-harakatlarini tezda eslab qoladilar: tushlik uchun otalarimizning onamizga aytgan "rahmat"lari, buvijonlarimizning ko'zoynaklarini topib berishlarini so'rab bizga aytgan "iltimos"lari, kimningdir kichkintoyga nisbatan "siz" deya murojaat qilishi. Bu bolalar uchun "Sen bunday deyishing kerak", "bunday qilishing kerak" deb o'rgatilganiga nisbatan ancha tezroq ko'nikma hosil qiladigan yo'ldir. Uch yoshgacha bo'lgan kichkintoylar kattalarning muloyim so'zlari hamda harakatlarini tezda ilg'ab olib qaytarishni boshlaydilar. Bu davrda kichkintoylar rahmat aytish, salomlashish, xayrli tun tilash, dasturxon atrofida o'zini tutishning dastlabki ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, azaldan bizning millatimizga xos bo'lgan va boshqa millatlarga o'rnak bo'la oladigan ajoyib insoniy fazilatlarimiz, urf-odatlarimiz mavjud. Oila a'zolarining barchasi dasturxon boshiga kelmaguncha ularni kutish, ularga har doim mehr-muruvvatli bo'lish, ota-onaga xurmat ehtirom ko'rsatish, kichiklarga izzat-ikromda bo'lish, mehr-shavqatli bo'lish, qon-u qarindoshlarga, qo'ni-qo'shnilarga, mahalladoshlarga, yor-u birodarlarga yordamini ayamalik, yaxshi-yomon kunlarida birga yelkadosh bo'lish kabilarni misol qilib olishimiz mumkin. Bu kabi fazilatlar bizning xalq og'zaki ijodimiz namunalari bo'lgan ertak, hikoya va dostonlarda mujassamlashgan. Ularni farzandlarimizga aytib berish orqali yuqorida sanalgan xislatlarga ega inson qilib tarbiyalaymiz.

Adabiyotlar:

1. Islom Karimov "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch", – Toshkent: Ma'naviyat. 2008. 21-bet.
2. "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi" 2019-yil 31-dekabr FM-1059
3. Ачилов Н.А., & Джураев Ф.Р. (2022). Роль и значение предмета «воспитание» в образовательных учреждениях. Бюллетень науки и практики, 8 (5), 697-699.
4. Ahmedov S. Qosimov B. Qo'chqorov R. Rizayev SH. Adabiyot darslik, Toshkent: Sharq nashriyoti. 2015. 4-bet
5. A. Navoiy To'la asarlar to'plami. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matba ijodiy uyi. Toshkent – 2011. 593-bet.

РЕЗЮМЕ

Ushbu maqola O'zbek folklori vositasida oilada milliy va ma'naviy tarbiyani shakllantirish deb atalib, maqolada o'zbek folklori vositasida oilada miliy tarbiya, milliy an'ana va qadriyatlar, ma'naviy va madaniy merosimiz sifatida qaraladigan, sharqona tarbiya yoritilgan. Aynan, o'smir yosh davrida , uning tarbiyasida oila va undagi yaqinlarning roli katta shu boisdan uning kelajakda yaxshi inson, yetuk kadr, jamiyatga kerakli bir shaxs sifatida nimalarga e'tibor qilish kerakligi aks ettirilgan.

РЕЗЮМЕ

Данная статья называется формированием национального и духовного воспитания в семье средствами узбекского фольклора, в статье рассматривается национальное воспитание в семье средствами узбекского фольклора, национальных традиций и ценностей, а также восточное воспитание, которое считается нашим духовно-культурным наследством. Именно в период его юности роль семьи и близких в его воспитании очень важна, поэтому на что следует обратить внимание в его будущем как на хорошего человека, зрелого человека и человека, нужного обществу

SUMMARY

This article is called formation of national and spiritual education in the family by means of Uzbek folklore, the article covers national education in the family by means of Uzbek folklore, national traditions and values, and oriental education, which is considered as our spiritual and cultural heritage. It is during his youth that the role of family and loved ones in his upbringing is very important, therefore, what should be paid attention to in his future as a good person, a mature person, and a person needed by the society.